

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA LUG'AT ISHINI OLIB
BORISHNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI

To'xtasinova Sevara-

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha Ta'lim yo'nalishi

Sirtqi bo'lim 202-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning lug'at boyligini oshirishda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi ravon nutqni shakllantirishning mazmuni va mohiyati, ahamiyati haqida tushunchalar taklif va tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В данной статье на что следует обратить внимание при увеличении словарного запаса детей дошкольного возраста, даны значение и сущность формирования беглой речи, понимания, предложения и рекомендации.

Annotation: In this article, what should be paid attention to in increasing the vocabulary of preschool children, the meaning and essence of the formation of fluent speech, understanding, suggestions and recommendations are given.

Kalit so'zlar: Lug'at ishi, lug'at zahirasini boyitish, kengaytirish, ravon nutq, nutq madaniyati, sheva leksikasi, antonimya, sinonimya, tashbeh (epitetlar)

Yangi O'zbekistonni har tomonlama taraqqiy ettirish, Uchinchi yuksalish davri poydevorini yaratishga qaratilgan tarixiy islohotlar jarayonida O'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha belgilab olgan vazifalari izchil davom ettirish lozim.

Sh. Mirziyoyev.

Har bir inson tug'ilibdi - ki uning o'sishi, rivojlantirishi, shaxs sifatida shakllanib kamol topishi avvalambor ota - ona, oilasiga, tabiatga, jamiyatga, atrof muhitga bog'liq holda davom etadi, rivojlanadi. Murg'ak qalbli chaqaloqning birinchi bo'lib his qilgani bu - yorug'lik, ona mehri, uning iliq tafti va ovozidir. Bola so'zlashni boshlagandagi ilk so'zlar ham aynan ona, ota, non, choy so'zlaridir. Asta-sekin ulg'ayib borar ekan bola oila a'zolaridan, yon atrofdagilardan eshitgan

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

soʻzlarini takrorlab borishi natijasida uning lugʻatida yangi soʻzlar soni koʻpayib boradi. Maktabgacha taʼlim tashkilotiga kelgach esa bolada muloqot jarayonlari yanada koʻpayib lugʻatida yangi soʻzlar soni sezilarli darajada ortib boradi.

Asosiy qism. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qoʻyiladigan Davlat talablarining rivojlanish sohalari „Nutq, muloqot, oʻqish va yozish malakalari” dan iborat. Bu quyidagi maxsus vazifalardan iborat: nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lugʻatni boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik toʻgʻriligini takomillashtirish, muloqot, ogʻzaki (diologik) nutqni shakllantirish ravon nutqni rivojlantirish badiiy soʻzga qiziqishni tarbiyalash, ravon nutqni rivojlantirish, savodga tayyorgarlik yaʼni yozish malakalari.

Bolalarda oʻz nutqi va boshqalar nutqiga nisbatan tanqidiy munosabatni tarbiyalash, ularni toʻgʻri gapirishga oʻrgatish, gapirganda soʻzlarni bir biriga bogʻlab jumlar tuzish malakasini mustahkamlash lozim.

Antonimlar ustidagi ishlar (qarama-qarshi maʼnoga ega boʻlgan soʻzlar) bolalar bilan soʻz birikmalari va gaplar tuzishda amalga oshirilish kerak. Pedagog bolalarga maqollar, matallarda antonimlarni topishni oʻrgatishi zarur. Koʻp maʼnoli soʻzlarda antonimlarni topish bolaning siz haqidagi tasavvurlarini kengaytiradi, uning mazmunini aniqlashtirishga yordam beradi. Qarama-qarshi maʼnoga ega boʻlgan soʻz birikmalarini tanlar ekan bolalar soʻzlarning koʻp maʼnoliligini chuqurroq tushunadilar. (eski koʻylak -yirtilgan koʻylak, eski doʻst-uzoq doʻst). Soʻzlarning koʻp maʼnoliligini maktabgacha yoshdagi bolalarga ularga yaxshi tanish boʻlgan, aniq prrdmed ahamiyatiga (ruchka, igna, yashin, gavdaning orqa tomoni, oyoq) soʻzlarida koʻrsatish darkor.

Lugʻatni rivojlantirish, nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, grammatik jihatdan tiriklikni shakllantirish ravon nutqni tuzish usullarini gaplarni bogʻlovchilar leksik takrorlashlari, sinonimlar yordamida bogʻlash vositalari tafsiflash, bayon qilish, mulohaza yuritish tuzilmasi oʻzlashtirish bilan uzviy bogʻliqdir. Lugʻat ishlari atrof olamdagi doimo kengayib borayotgan narsalar va hodisalar doirasi bilan tanishtirish jarayonida amalga oshiriladigan mashgʻulotlar (ekskursiya, narsalarni muhokama qilish vaho jazo...)

Umumlashtirish jarayonida lugʻat ishining hal qiluvchi vazifasi tushunchalarini shakllantirishdan iborat boʻlgan mashgʻulotlar. Nutqiy va lugʻatni rivojlantirishning bilish jarayonlarini rivojlantirish bilan yagonaligi qabul qilish, tasavvur qilish, fikrlash. Nutqiy va bilish faoliyatining aniq maqsadini koʻzlagan holda tashkil etishni bilish faoliyatini tashkil etish uchun asos sifatida koʻrgazmaliligining mavjudligi.

Koʻp maʼnoli soʻzlar ustidagi ishlar quyidagi yoʻnalishlar boʻyicha olib borilishi mumkin: soʻz aytish unga belgilar va harakatlar tanlash , soʻz birikmasini soʻngra gaplarni tuzish va oxir oqibatda koʻp ma'noli soʻzlardan ravon nutqda hamda ravon matnda foydalanish.

Lugʻat ishi jarayonida (va boshqa nutqiy jarayonlarda) pedagog bolalarda nutqning aniqlik, ravonlik, tugʻrilik,ifodalilik kabi sifatlarini amalga oshirishga erishishi zarur.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida bolalar nutqini rivojlantirish, ayniqsa ularga manalogik nutqni rivojlantirish badiiy adabiyotlar, hikoyalar, ertaklarga nisbatan ularda qiziqish uygʻotish hamda ertaklar , hikoyalar oʻqib va aytib berish va ularga eshitganlarini qayta soʻzlab berish orqali, rasmlar asosida hikoyalar tuzishni oʻrgatish, oʻyinchoqlar yordamida turli xil ertaklarni sahnalashtirish (oʻrta, katta va tayyorlov guruhlarida) ularda manalogik nutq rivojlanib boradi. Didaktik va taʼlimiy oʻyinlar oʻynash orqali ham bolalarda ravon nutq rivojlanib boradi va lugʻat boyligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati.

- 1.Esonova M.A. Maktabgacha pedagogika. 2023-yil
- 2.Mamajonova .X.Sh. Bolalar nutq oʻstirish nazariyasi va texnologiyalari 2023-yil
- 3.Ilk qadam'' davlat oʻquv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) 2022-yil

Internet manbaalari:

- 1.[https:// mbaza.uz](https://mbaza.uz)
- 2.[https://www.gazeta .uz.2022.](https://www.gazeta .uz.2022)